

МОДИФИКАЦИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВ И ДИСПЕРСНЫМИ НАПОЛНИТЕЛЯМИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6841185>

**Султанов Санжар Уразалиевич, Баратова Ситора Толиб қизи,
Облобердиев Сардор Нормат ўғли**

*Ташкентский химико-технологический институт Янгиерского
филиала*

Аннотация: В данной работе показано, что покрытия наполненные слоистами наполнителями позволяют значительно сократить время отверждения композиций в результате упрочнение полимерной матриц и улучшить физико-механических и эксплуатационных свойств композитов.

Ключевые слова: Композиция, покрытия, наполнитель, матрица, свойства, отход.

Композиционные полимерные материалы дают возможность исключить органические растворителя (благодаря этому улучшить санитарно-гигиенические условия труда, снизить затраты на вентиляцию); использовать в качестве пленкообразующих нерастворимые или малорастворимые полимеры и получать качественно новые покрытия повышенной химической стойкости и с улучшенными физико-механическими свойствами; сократить технологический цикл защиты заменой многослойных покрытий однослойными необходимой толщины; устранить невозвратимые потери защитных материалов.

В последние годы в мировой и отечественной практике наметилась тенденция использования отходов различных производств в качестве пленкообразователя и наполнителей для получения новых эффективных антикоррозионных композиций и покрытий на их основе. Это позволяет снизить расход материалов, значительно удешевить композиции. При этом исключается проблема дефицита сырья и появляется возможность утилизации отходов, что приводит к улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды.

Выбранные нами в качестве объектов исследований отходы производства фурановых соединений многотоннажны и разнообразны.

Один из них – кубовый остаток фурфуролового спирта, образующихся в производстве фурановых соединений. В производстве соединений фуранового ряда из пентозансодержащего сырья образуются отходы в виде кубовых остатков. После ректификации

конечного продукта в производстве фурфуролилового спирта в кубе колонны остается кубовый остаток (КОФС).

Наполнители отличаются от пигментов значительно более низкой укрывистостью и разбеливающей способностью. Добавляются в лакокрасочные материалы, в основном, для удешевления последних, а также для придания им тексотропности, антикоррозионных свойств, повышения химической стойкости и наполненности лакокрасочной пленки, т.е. для придания каких-либо специальных свойств. Благодаря этому наполнители часто называют функциональными пигментами [1].

В качестве минеральных наполнителей для органических покрытий были выбраны местные органоминеральные слоистые силикат содержащие ингредиенты, такие как бентонит, каолин, тальк. Выбор данных минеральных ингредиентов в качестве наполнителей обуславливается благодаря ряду их физико-химических характеристик, а также низкой стоимостью, нетоксичностью, отсутствием запаха при определенных условиях и стабильностью свойств в широком интервале температур.

Большое влияние на проницаемость покрытий оказывают наполнители, при этом важное значение имеют их природа, объемное содержание, размер и форма частиц, степень взаимодействия с пленкообразователем. Торможение переноса веществ через пленки при наполнении, в первую очередь, результат повышения жесткости молекулярных цепей и уменьшения скорости релаксационных процессов [2]. Путем механоактивации твердых наполнителей увеличили число свободных радикалов на поверхности частиц. Поверхность измельченных твердых материалов покрывается оболочкой из примесей, на которой в дальнейшем и сосредоточиваются электрические заряды, определяющие химические свойства измельченного материала. Этим, очевидно, можно объяснить стабильность химических свойств веществ после механоактивации. Использование механоактивированных наполнителей, таких как каолин, бентонит, тальк позволяет значительно сократить время приготовления композиций, обеспечивая высокую гомогенность системы и улучшить комплекс их физико-механических и эксплуатационных свойств. Кроме того как следует из оксиды металлов входящие состав наполнителей будут способствовать улучшению антикоррозионных свойств покрытий. Все выбранные наполнители оказались органомфильно – хорошо смачиваются органическими веществами (пентозансодержащие олигомеры, эпоксидные олигомеры, ПЭПА и др.) и обладает хорошей пластифицирующей способностью.

При введении наполнителей важное значение имеют природа этих наполнителей и их объемное содержание в пленкообразователе. Для

большинства покрытий проявляется экстремальная зависимость предела прочности пленки от концентрации наполнителя в материале покрытия. Была определена практическая объемная концентрация, выше которой прочностные свойства покрытия ухудшаются (рисунок 1). Предел прочности наполненных пленок при растяжении σ_p , по сравнению с ненаполненным покрытием, возрастает от 600 до 700 кгс/см². С дальнейшим ростом концентрации КОФС в системе возрастает и дефектность пространственной сетки. Это, по всей вероятности, обусловлено пластифицирующим действием активных групп имеющиеся в составе КОФС [3]. При этом активные функциональные группы КОФС соединяясь друг с другом образуют цепочечную структуру, на поверхности которой могут ориентироваться цепи олигомеров. Фурановые олигомеры являясь продуктом полифункционального действия, проявляют свойства пластификатора.

Содержание наполнителей, %

1- бентонит; 2- каолин; 3- тальк

Рис. 1. Влияние наполнителей на предел прочности при растяжении (σ_p) покрытия на основе КОФС с ЭД-20

Наличие множество полярных (ОН) групп в составе КОФС повышает адгезию на границе раздела полимер-металл (рисунок 2) [4].

Таким образом, установлено, что увеличение или уменьшение работы

разрушения исследованных объектов существенное влияние оказывают соотношение между средним размером дисперсных частиц и критическим размером зоны внутренне-эластичных деформаций в острые трещины, или наличие химических связей между дисперсной фазой и матрицей.

1- ненаполненный композит;

2- композит наполненный 25 мас.ч. бентонитом

Рис. 2. Изменение предела прочности при растяжении (σ_p) в зависимости от содержания КОФС в композиции ЭД-20

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Арипов Э.А., Хамидов Б.Н., Тищенко Е.И. Природные минеральные наполнители Узбекистана // Докл.Всесоюзн.конф. по композиционным материалам.-М.: НИИТэхим.- 1982.-С.78-84.
2. Ибодуллаев А., Юсупбеков А.Х., Махмудов А.А. Использование отходов производства фурановых смол в качестве пластификаторов в производстве ПВХ композиции // Ж. ДАН РУз – 1994.-№6.-С.36-38.
3. Ибодуллаев А., Махмудов М.М., Юсупбеков А.Х. Кубовый остаток фурилового спирта как новый эффективный пластификатор для резиновых смесей // Ж. ДАН РУз – 1989.-№5.-С.28-29.